

**Análise do impacto da exposição a sonata K448 de Mozart
concomitante ao estresse por separação materna em camundongos
fêmeas**

Gabriela Leão Figueiredo¹, Maria Emília Celani Lopez¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608295>

RESUMO:

Introdução: Os seres humanos ao longo da vida passam por eventos estressantes, os quais podem afetar sua capacidade de responder a eventos estressantes no futuro. O estresse crônico afeta negativamente o comportamento, de forma que, a sociabilidade do indivíduo fique prejudicada, gerando assim, um comportamento do tipo depressivo e de esquiva social, o mesmo ocorre com os camundongos. A música é uma forma de expressão inerente ao ser humano e ao longo dos anos a mesma tem sido utilizada de maneira terapêutica. **Objetivo:** O presente projeto tem como objetivo analisar os efeitos da sonata K448 de Mozart, em camundongos fêmeas que possuem atitude depressiva desencadeada por meio do protocolo de separação materna, a fim de atenuar a mesma. **Métodos:** Durante um período de 14 dias, filhotes foram submetidos a exposição, entre as 21h e as 7h, à sonata K448, e designados em dois grupos distintos: o grupo de estresse e o grupo sem estresse. Após completarem nove semanas de vida, a prole foi submetida a um teste de sociabilidade para avaliar seu comportamento, seguido pela aplicação da eutanásia. **Resultados:** Após o teste de sociabilidade, foi analisada a eficácia do estresse por separação materna em alterar o comportamento de camundongos. Não foram encontradas diferenças significativas no comportamento social entre os grupos expostos ao estresse e os não expostos. Além disso, a exposição à sonata K448 de Mozart durante o estresse não resultou em benefícios aparentes no comportamento social dos camundongos estressados.

Palavras-chave: Camundongo; Comportamento social; Exposição materna; Música.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP